

Sprawiedliwość społeczna wobec osób skazanych w ujęciu teorii Johna Rawlsa

Emilia Sokołowska

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie

ORCID: 0009-0000-1268-2588

Social justice for convicted persons in terms of John Rawls' Theory

John Rawls' theory of justice became the starting point for considering the fair participation of convicted persons in social and political life. The possibility of realization of the theory of justice by convicted persons who have come into conflict with the general idea of justice, and consequently with the law, is presented. Should the distribution of wealth depend on deserved benefits that are beyond our control or punishments that are fully deserved? The article is limited to presenting selected assumptions of John Rawls' theory of justice, which are directly related to the application of social justice issues in rehabilitation interactions. Based on the theory of social justice, it is necessary to propose concepts and principles in accordance with beliefs, social traditions, social norms, regarding cooperation with convicted persons and, above all, their active participation in the life of society. The article includes selected theoretical assumptions in connection with the situation of convicted persons, such as: the right to participate in setting the rules of justice for the whole society behind the veil of ignorance, subjectivity and equality in relation to other citizens, the

Emilia Sokołowska, doktor nauk społecznych; magister prawa; adiunkt w Instytucie Humanistycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie; od 2012 roku związana z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, gdzie pracowała jako adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej; autorka artykułów związanych z pracą osób odbywających karę pozbawienia wolności: *Praca charytatywna skazanych na karę pozbawienia wolności* (2015), *Praca charytatywna mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Dolnego Śląska – raport z badań* (2017), *Gotowość społeczeństwa do udziału w procesie oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób skazanych – rozważania teoretyczne* (2023); zajmuje się oddziaływaniami resocjalizacyjnymi i penitencjarnymi wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz udziałem w nich społeczeństwa.

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

risk of using one's own interests in setting the rules and not accepting the interests of others, motivation and free will in building the common good, the distribution of goods in the social structure of the state, setting boundaries for convicted persons and their responsibility and moral equality. At the root of crime are complex psychological and social problems, which are solved by the state in the form of increased punishment. The theory of social justice in the practice of its application, could involve the active participation of convicts in the life of the local community through the creation of rules, rules of conduct and relationships, influence on policy. The result would be increasing convicts' awareness and knowledge of: social structures, politics, legal norms, moral norms, interpersonal relations and communication. The presentation of the theory of justice in combination with the situation of convicted persons whose actions are judged „unjust” by the broader justice system and society are highly interesting. The juxtaposition of the concept of justice and injustice, provides an opportunity to revise the principles of the former and take a new look at it.

Keywords: social justice, principles of justice, convicted persons, rehabilitation interactions, imprisonment

Wprowadzenie

Życie człowieka w społeczeństwie w różnym stopniu było i jest uzależnione od polityki i władzy. Nie każda jednostka ma wpływ na uwarunkowania polityczne oraz możliwość wprowadzania zmian w obserwowanej rzeczywistości z poszanowaniem sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość uzależniona od władzy zawsze powinna być rozpatrywana w ujęciu życia społecznego, w oparciu o jego kulturę i historię. Rozwój społeczeństw na przełomie wieków, ich różnorodność, wielorakość problemów, stworzyły potrzebę poszukiwania nowych teorii filozoficznych, szczególnie tych, które umożliwią organizację sprawiedliwego społeczeństwa dla wszystkich jego obywateli.

Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa dotyczy podstawowych kwestii ustroju społecznego, politycznego i struktury ekonomicznej, ogólnej teorii społeczeństwa i państwa. Celem tych założeń powinno być stworzenie uczciwych zasad społecznych, które będą akceptowane przez wszystkich obywateli. Potrzebne są zasady moralne, które uznają różnorodność w dobrym społeczeństwie takie jak zasady sprawiedliwości społecznej, zapewniające obywatelom uczciwe traktowanie, które każdy rozsądny człowiek mógłby przyjąć bez względu na poglądy. Teoria sprawiedliwości otwiera możliwość tworzenia rzeczywistości politycznej w celu realizacji własnych interesów z uwzględnieniem dobra innych, nie poddając się władzy. Sprawiedliwość dotyczy przede wszystkim społecznej egzystencji człowieka, dlatego stanowi dla niego kluczową ideę. Zapotrzebowanie na koncepcje sprawiedliwości będzie zawsze aktualne, ponieważ regulują one system prawny i życie w społeczeństwie, pełniąc wobec nich rolę służebną. Przede wszystkim sprawiedliwość niezbędna jest nam do poczucia bezpieczeństwa. Społeczeństwo zorganizowane w oparciu o zasady sprawiedliwości wyznacza własne instytucje i organizacje, które mają na celu ochronę wartości społecznych, przestrzeganie norm społecznych

oraz kontrolę ich przestrzegania, ocenę zachowań oraz egzekwowanie prawa – system prawny i system wymiaru sprawiedliwości.

Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa stała się punktem wyjścia do rozważań na temat sprawiedliwego uczestnictwa osób skazanych w życiu społecznym i politycznym. Przedstawiono możliwość realizacji teorii sprawiedliwości przez osoby skazane, które weszły w konflikt z ogólną ideą sprawiedliwości, a w konsekwencji z prawem. Czy dystrybucja dóbr powinna być uzależniona od przynależnych korzyści, na które nie mamy wpływu, czy od kar, na które w pełni zasłużyliśmy? W artykule przedstawiono wybrane założenia teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, które są bezpośrednio związane z zastosowaniem kwestii sprawiedliwości społecznej w oddziaływaniach resocjalizacyjnych i są to rozważania teoretyczno-hipotetyczne.

W oparciu o teorię sprawiedliwości społecznej trzeba zaproponować koncepcje i zasady zgodnie z przekonaniem, tradycją społeczną, normami społecznymi dotyczące współpracy z osobami skazanymi, a przede wszystkim ich aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Powiązано wybrane założenia teoretyczne z sytuacją osób skazanych, takie jak: ich prawo uczestnictwa w ustalaniu zasad sprawiedliwości dla całego społeczeństwa za „zasłoną niewiedzy”, podmiotowość i równość w stosunku do innych obywateli, ryzyko wykorzystywania własnych interesów przy ustalaniu zasad, brak akceptacji dla interesów innych osób, motywacja i wolna wola w budowaniu dobra wspólnego, dystrybucja dóbr w strukturze społecznej państwa, ustalanie granic dla osób skazanych oraz ich odpowiedzialność i równość moralna.

U podstaw przestępstwa leżą złożone problemy psychologiczne i społeczne, które rozwiązywane są ze strony państwa w postaci zaostrzenia kar. Teoria sprawiedliwości społecznej w praktyce jej stosowania mogłaby polegać na aktywnym uczestnictwie skazanych w życiu lokalnej społeczności poprzez tworzenie zasad, reguł postępowania i relacji, a w konsekwencji wpływu na politykę karania i politykę penitencjarną. Skutkiem byłaby zwiększająca się świadomość skazanych i wiedza na temat: struktur społecznych, polityki, norm prawnych, moralnych, relacji międzyludzkich i komunikacji. Przedstawienie teorii sprawiedliwości w połączeniu z sytuacją osób skazanych, których działania oceniane są przez szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości i społeczeństwo jako niesprawiedliwe, są wysoce interesujące.

Pojęcie sprawiedliwości

„Sprawiedliwość” jest pojęciem uniwersalnym, obejmującym różne dziedziny nauki, przede wszystkim etykę, prawo, nauki społeczne i teologię.

W refleksji etycznej jest podstawową cnotą dotyczącą wyborów ludzkich w oparciu o wolę lub normatywny punkt odniesienia dla rozumu wskazującego woli prawidłowy wybór. W prawie stanowi kryterium dla norm prawnych i zbiorów uprawnień przysługujących jednostkom, grupom. W refleksji społecznej stanowi treść pożądanego ładu wspólnotowego, uwzględniając potrzeby i preferencje jednostki, grupy. Natomiast w refleksji teologicznej jest przymiotem Boga, ujmowanego przez prymat woli, jako tego który ustanawia naturę, gatunki oraz wszelki ład (Dziubka, Szlachta & Nijakowski 2008: 250).

Natomiast idea sprawiedliwości jest jedną z najbardziej popularnych na świecie we wszystkich szerokościach geograficznych i epokach historycznych. Termin „sprawiedliwość” pochodzi od słowa „prawo” i jest z nim silnie powiązane w wielu kulturach: polskiej, niemieckiej *Gerechtigkeit* – *Recht* czy łacińskiej *Iustitia-Ius* (Kociołek-Pęksa & Stępień 2013: 375). Sprawiedliwość jest pochodną prawa i jest uzależniona od jego istnienia. Natomiast prawo powstaje na podstawie norm społecznych, takich jak normy zwyczajowe, moralne, czy religijne. Dlatego w literaturze przedmiotu często wyodrębnia się sprawiedliwość jako zasadę moralną, wskazującą określony sposób postępowania. Z punktu widzenia socjologii prawa nic nie jest sprawiedliwe samo w sobie, tylko w odniesieniu do prawa, które wyznacza kryteria tego, co sprawiedliwe, czyli zgodne z prawem. Wyjątek stanowi prawo naturalne, które jest odkrywane, a nie tworzone przez człowieka i również wyznacza zakres sprawiedliwości.

Istotę sprawiedliwości odnaleźć można w myśli starożytnej, w świadectwach starożytnego Wschodu, tradycji starotestamentowej, u starożytnych Greków – Platona, Arystotelesa oraz u Rzymian – Ulpiana (Dziubka, Szlachta & Nijakowski 2008: 250-253). Dzieła Arystotelesa stanowią podstawę dla późniejszych rozważań filozofii zachodniej na temat sprawiedliwości. Arystoteles utożsamia sprawiedliwość z równowagą między popełnieniem niesprawiedliwości a jej doznaniem. Sprawiedliwość jako cnota w szerokim znaczeniu polega na umiarze i na postępowaniu zgodnie z innymi cnotami, ponieważ jest metacnotą. Natomiast w węższym zakresie związana jest z porządkiem opartym na rządach prawa, gdzie polityka związana jest z moralnością, a etyka z polityką. Człowiek może zrealizować się tylko poprzez czynne uczestnictwo we wspólnocie, w życiu społecznym i politycznym.

Następnie zagadnienie sprawiedliwości możemy śledzić w średniowiecznej refleksji chrześcijańskiej, której przedstawicielami byli św. Augustyn oraz św. Tomasz z Akwinu. Utożsamiali oni sprawiedliwość z miłością określającą stosunek człowieka do Boga i innych ludzi (Dziubka, Szlachta & Nijakowski 2008).

W nowożytnych koncepcjach sprawiedliwość wskazywana jest przez rozum człowieka ustanawiający pokój zewnętrzny między jednostkami – Hugo

Grotius, a jednostka nie zna sprawiedliwości do czasu ustanowienia państwa i prawa – Thomas Hobes. Następnie David Hume wskazywał, że treść sprawiedliwości kształtuje się w długim okresie czasu, a według Immanuela Kanta jest ona wyłącznie etyczną postawą obywatelską, a nie – jak dotychczas uważano – cnotą. W XIX wieku obywatelskie państwo prawa Georga Hegla znów oparte zostało na siłach niezależnych od człowieka – z rozumnością poznającego siebie ducha, podobnie jak projekt Karola Marksa (Dziubka, Szlachta & Nijakowski 2008). Nowożytna myśl filozoficzna próbowała uniezależnić sprawiedliwość od moralności. Koncentrowała się na wykorzystaniu ludzkich wad w celu uzyskania praw, które byłyby dobre dla wszystkich, czyli nadrzędność sprawiedliwości nad prawami wspólnoty. Następujący od czasów nowożytnych rozdział życia publicznego od prywatnego stwarza jednostce możliwość własnej kreacji życia. Współczesna myśl liberalna, zakorzeniona w doktrynie umowy społecznej Thomasa Hobbesa, Johna Locké'a, Jana Jakuba Rousseau, Immanuela Kanta, rozumie sprawiedliwość jako pewien konstrukt społeczny (Kociołek-Pęksa & Stępień 2013: 377).

U schyłku XX wieku John Bordley Rawls, amerykański filozof, profesor Uniwersytetu Harvarda, stworzył teorię sprawiedliwości o charakterze neutralnym i politycznym, inną niż te oparte na tradycji utylitarnej. W swojej teorii przedstawił zasady sprawiedliwości jako wynik pewnej procedury konstrukcji, opartej nie na umowie społecznej, tylko na eksperymencie myślowym, w którym strony same wybierają zasady sprawiedliwości za zasłoną niewiedzy. Teoria służyła analizie współczesnych instytucji demokratycznych społeczeństw w oparciu o zasadę podstawowych wolności oraz warunków dopuszczalności nierównego podziału wartości społecznych i jego sprawiedliwego charakteru.

Obecnie prawo jako zbiór norm regulujących zachowania ludzi w społecznościach, opiera się na przyjętej w tej społeczności koncepcji sprawiedliwości. W myśl współczesnej filozofii politycznej, w celu ustalenia praw i obowiązków w danej społeczności potrzeba najpierw dokonać podziału – określić, co się komu należy, czyli, co jest sprawiedliwe, a co nie (Kociołek-Pęksa & Stępień 2013: 379). Współcześnie w doktrynie prawniczej sprawiedliwość rozpatrywana jest w dwóch kategoriach: jako cecha czyjś postępowania w stosunku do innych osób oraz cecha aktów stosowania prawa (Kalina-Prasznic 2000: 972-973). Pierwsza kategoria polega na jednakowym traktowaniu wszystkich osób pochodzących z tej samej kategorii. W tradycji wyróżnić można sprawiedliwość wyrównawczą – komutatywną, polegającą na równości wymienianych dóbr lub odszkodowaniu za wyrządzoną krzywdę oraz sprawiedliwość rozdzielczą – dystrybutywną, odpowiadającą za podział dóbr między członków społeczności w sposób jednakowy w stosunku do ludzi tej samej kategorii. Celem sprawiedliwości jest odrzucenie traktowania ludzi w myśl określonej formuły. Encyklopedia prawa podaje następujące jej przykłady takie

jak: „każdemu to samo”, „każdemu według jego zasług, dzieł, pozycji, potrzeb” czy „każdemu zgodnie z prawem” (Kalina-Prasznic 2000: 972-973). Druga kategoria sprawiedliwości rozpatrywana jest jako cecha polegająca na wydaniu jednakowych decyzji w podobnych sytuacjach, zgodnych z przepisami prawa lub zgodności aktów stosowania prawa z regułami uznawanymi przez oceniającego za zasady sprawiedliwości (Kalina-Prasznic 2000).

Współcześnie wyróżnia się dwa rodzaje sprawiedliwości: redystrybucyjną – wyrównawczą i dystrybucyjną – rozdzielczą. Pierwsza oznacza przyznawanie dóbr i świadczeń według zasady równym za równe. Ma charakter kompensacyjny, kładzie nacisk na niezbywalne potrzeby i prawa, a nie na zasługi, niwelując w ten sposób kontrasty społeczne. Ma również za zadanie wyrównywanie rachunków, naprawianie szkód, przywracanie praw, majątków. Jej zastosowanie jest związane z prawem i wymiarem sprawiedliwości. Drugi rodzaj sprawiedliwości społecznej dotyczy podziału dóbr, świadczeń w zależności od oceny wkładu pracy jednostek oraz grup, jej znaczenia i niezbędności, według zasady – jednemu mniej, drugiemu więcej (Mikusińska 2008). W artykule zaproponowano połączenie znaczenia sprawiedliwości wyrównawczej i dystrybucyjnej w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności.

W opinii Jenny Teichman sprawiedliwość musi być oparta na aksjomacie, że każdy ma te same podstawowe czy naturalne prawa, w innym przypadku sprawiedliwość będzie faworyzować bogatych, silnych ludzi oraz wspierać interesy rządzących (Teichman 2002: 49-50). Każdy – musi oznaczać każdą istotę ludzką, a nie każdą osobę w rozumieniu filozofii. Decyzje prawne podejmowane arbitralnie nie miałyby nic wspólnego ze sprawiedliwością. Sprawiedliwość jest wówczas sprawiedliwością, kiedy dba tak samo o słabsze, jak i silne istoty ludzkie.

Sprawiedliwość uznawana jest jako jedna z wartości tworzących fundament dobrego społeczeństwa (Bogunia-Borowska 2015: 32-33). W opinii Małgorzaty Boguni-Borowskiej wspólnota stwarza swoim członkom poczucie sprawiedliwości polegające na sprawiedliwym podziale dóbr oraz gwarancji równego rozwoju. Każda wspólnota powinna dysponować przejrzystymi procedurami, sposobami osiągnięcia celów, zasadami sprawiedliwości, akceptowanymi przez jej członków i budzącymi ich zaufanie. Sprawiedliwość jako wartość i zasada społeczna musi opierać się na jasno określonych standardach. Natomiast brak poczucia sprawiedliwości prowadzi do braku zaufania, cynizmu, koncentracji na interesach prywatnych, nieliczeniu się z sytuacją i potrzebami innych członków. W konsekwencji nastąpić może degradacja wspólnoty i jej zanik (Bogunia-Borowska 2015). Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym oraz szansa na kreowanie przyszłości jednostki muszą być skorelowane z zaufaniem do siebie, do innych i do władzy. Żyjemy

w świecie, w którym dochodzi do zróżnicowania i specjalizacji ról, funkcji, zawodów, interesów, stylów życia, upodobań w oparciu o wzajemne zależności polityczne, gospodarcze, kulturowe (Sztompka 2007: 45-46). Wybrane lub przydzielone nam role społeczne wymagają współpracy z innymi w oparciu o budowanie zaufania, niezbędnego składnika funkcjonowania w każdej społeczności. Konsekwencją zaufania jest zawsze ryzyko, czyli niepożądany stan w przyszłości, rozumiane jako zagrożenie, sytuacja niepewności co do działań innych, nieznanych nam osób, a w konsekwencji osiągniętych zamierzonych celów. W opinii Piotra Sztompki jesteśmy społeczeństwem ryzyka. Zaufanie do państwa i do jego instytucji określamy zaufaniem publicznym, które jest podstawowym warunkiem porządku politycznego. Determinowane jest przede wszystkim jasnością i niesprzecznością reguł, norm, zasad obowiązujących nas i innych w społeczeństwie. Wzajemne zaufanie członków społeczności jest tym większe, jeżeli wspólne reguły i wartości są akceptowane przez wszystkich. Gwarantują one uczciwe, sprawiedliwe postępowanie wobec wszystkich, zmniejszając poziom niepewności i ryzyka. Każdy potrzebuje jasnej, stabilnej sytuacji życiowej, szczególnie osoby wchodzące w konflikt z prawem.

Sprawiedliwość zawsze kojarzyć się będzie z takim postępowaniem, w którym świadczy się innym dobro lub uzasadnione zło, traktując wszystkich, którzy przejawiają jednakowe właściwości w ten sam sposób, nie kierując się czynnikami indywidualnymi. Prawo jest sprawiedliwe, kiedy karze traktować wszystkich jednakowo, bez względu na wyniki ich pracy czy hierarchię potrzeb (Wronkowska & Ziemiński 2001: 95). W opinii społecznej sprawiedliwość budzi pozytywne odczucia wtedy, kiedy większość osób opowiada się za nią. Problem tkwi w jej interpretacji, czyli sposobie uznawania danego postępowania za sprawiedliwe, w związku z czym niemożliwe jest określenie jednego pojęcia sprawiedliwości. Sprawiedliwość zawsze wywołuje duże emocje, ponieważ dotyczy indywidualnej sytuacji życiowej jednostki, a także jej obszaru międzyludzkiej działalności, czyli sytuacji grupy, zespołu, wspólnoty, narodu. Związek między sprawiedliwością a emocjami jest tak duży i istotny, bowiem dotyczy naszego działania, na które możemy mieć wpływ. Emocje to świadomość pewnego stanu gotowości do działania, motywacji, polegającej na gotowości do zmiany lub utrzymania relacji z otoczeniem (Zaleski 1998: 26). Z jednej strony sprawiedliwość możemy interpretować jako własne subiektywne uczucie, pasję, a z drugiej jako zasady społeczne. Pojęcie sprawiedliwości zawsze odnosimy do sytuacji rodzinnej, materialnej, społecznej, ponieważ jest pojęciem zrelatywizowanym. Obok subiektywnego poczucia sprawiedliwości John Rawls proponuje koncepcję sprawiedliwości wobec wszystkich obywateli, państwa, wspólnoty międzynarodowej. W niniejszym artykule przedstawiono sprawiedliwość jako właściwość działań ludzkich, która generuje określone zjawiska społeczne. W teoriach retrybutywnych

i utylitarnych karanie jest sferą sprawiedliwości odrębną od rozdziału dóbr. Również w teorii sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa nie ma zbieżności dystrybucji i moralnej cnoty, podczas gdy istnieje zbieżność kary i moralnej winy (Sadurski 1988: 232).

Sprawiedliwość społeczna

W przewodniku encyklopedycznym socjologii, sprawiedliwość społeczna opisywana jest jako faktyczny stan rzeczy lub postulat. Pierwsze kryterium dotyczy oceny stosunków społecznych, czyli relacji między wielkimi grupami społecznymi, między jednostką a społeczeństwem i państwem oraz jednostkami, członkami określonej zbiorowości. Sprawiedliwość społeczna interpretowana jest m.in. jako urząd polityczny i porządek prawny, który nakłada na obywateli, grupy społeczne, instytucje, jednakowe wymagania oraz dotyczy stosunków społecznych, czyli sposobów traktowania określonych jednostek i grup ze względu na ich przynależność do danej klasy, narodu, wspólnoty, ich równouprawnienia. Natomiast sprawiedliwość społeczna jako idea dotyczy przeniesienia etycznej i prawnej zasady sprawiedliwości w sferę stosunków społeczno-gospodarczych z ukierunkowaniem na podział dóbr oraz dostępu do nich (Mikusińska 2008: 206). Sposób pojmowania tego pojęcia uzależniony jest od kultury, narodowości, epoki, interesów grup społecznych, wspólnot lokalnych i wyznaniowych oraz układu sił politycznych. Związany z zasadą sprawiedliwości interes powszechny i zasada solidarności ludzkiej mają na celu wyeliminowanie wyzysku, krzywdy, przemocy, dyskryminacji, niezасłużonego uprzywilejowania, nadużyć władzy, a przede wszystkim zapewnienie równych szans wszystkim członkom społeczności oraz czytelne określenie ich praw i obowiązków, łącznie z zasadami oceniania przez społeczeństwo i państwo (Mikusińska 2008: 206-207). W opinii Brunona Hołysta sprawiedliwość jest jednak kategorią psychologiczną, a jej odbiór jest subiektywny i zależy od takich warunków jak: osobisty stosunek, pozycja społeczna, osobiste doświadczenia jednostki, tendencja do dominacji lub submisji, zbyt duża potrzeba autonomii (Peyrefitte 1987: 6).

Inną definicję sprawiedliwości społecznej przedstawia Wiesław Lang, w opinii którego dotyczy ona trzech spraw: społeczno-ekonomicznej struktury społeczeństwa, zasady podziału podstawowych dóbr w społeczeństwie oraz zasad partycypowania jednostek i grup we władzy (Lang & Wróblewski 1984: 9).

W literaturze przedmiotu występuje również pojęcie sprawiedliwości społecznej jako pojęcie prawne. Zygmunt Ziemiński przedstawia je jako deklarowanie przez członków społeczeństwa, a przynajmniej przez jego elity kształtujące kulturę prawną kraju, uznania dla określonych zasad

sprawiedliwości społecznej w odniesieniu do ogólnej wizji ładu społecznego. Sprawiedliwość społeczna w polskim systemie prawnym odnosi się do sprawiedliwości zinstytucjonalizowanej poprzez odwołanie się do jej zasad przy aprobacie pewnego całościowego ładu społecznego. Dotyczy ona przede wszystkim ułożenia spraw socjalnych, świadczeń dla potrzebujących, zapewnienia warunków w miarę równego startu odpowiedniego do uzdolnień i pracowitości. Jej główne znaczenie odnosi się do sprawiedliwości rozdzielczej, a nie wyrównawczej (Ziemiński 1996: 23).

„Sprawiedliwość” jako pojęcie prawne występuje przede wszystkim w źródłach prawa Polski, w różnych aktach prawnych, w ustawie zasadniczej, innych ustawach oraz orzecznictwie w postaci reguł współżycia społecznego czy praw człowieka. *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej* nie przedstawia wprost definicji sprawiedliwości społecznej. Natomiast w art. 2 wprowadza deklarację, iż „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” (Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.), których można szukać w kolejnych przepisach konstytucyjnych. Należą do nich m.in. zasada suwerenności narodu, zasada demokratycznego państwa prawa, zasada podziału władzy, zasada samorządności czy zasada godności człowieka, które wpływają na elastyczność stosowania prawa. Odwołanie się przepisów prawnych do sprawiedliwości społecznej jest czynnikiem nieodzownym dla elastycznego stosowania prawa w Polsce.

Do takich zasad nadrzędnych odwołuje się John Rawls w teorii sprawiedliwości. W doktrynach liberalnych nacisk kładzie się na indywidualną sprawiedliwość, opartą na moralności i prawie. W literaturze spotkać się można ze stwierdzeniem, że sprawiedliwość może być tylko społeczna, oparta jedynie na relacjach, dlatego nie może mieć zastosowania wobec jednostek izolowanych (Sztompka 2015: 236). Przeczy tej tezie teoria sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa, która predysponuje wszystkich członków społeczności do tworzenia idei sprawiedliwości poprzez ustalenie jej zasad. Sprawiedliwość społeczna w jego teorii to zasady regulujące konfliktowe interesy związane z dystrybucją dóbr w społeczeństwie w warunkach względnej ograniczoności dóbr (Lang & Wróblewski 1984: 49). Taki rodzaj sprawiedliwości społecznej w ujęciu teorii Johna Rawlsa będzie myślą przewodnią dalszych rozważań.

Główne założenia teorii sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa

Teoria sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa została opublikowana w 1971 roku i wywołała liczne kontrowersje na temat sprawiedliwości wewnętrznej państwa. Dotyczy ona podstawowych kwestii ustroju społecznego, politycznego i struktury ekonomicznej, ogólnej teorii społeczeństwa i państwa oraz

ogólnej teorii moralności (Lang & Wróblewski 1984: 48). Celem tych teorii powinno być stworzenie uczciwych zasad społecznych, które będą akceptowane przez wszystkich obywateli. Materialne zasady sprawiedliwości społecznej stanowią reguły partycypowania jednostek w zorganizowanym społeczeństwie, nie dotyczą natomiast wzajemnych stosunków między nimi. Potrzebne są zasady moralne, które uznają różnorodność w dobrym społeczeństwie, takie jak zasady sprawiedliwości społecznej, które zapewniają obywatelom uczciwe traktowanie, i które każdy rozsądny człowiek mógłby przyjąć bez względu na poglądy. Zasady sprawiedliwości jako wzajemnej uczciwości zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym określają, jakie instytucje i zasady mogą oraz powinny być narzucane w warunkach różnorodności. John Rawls uważał, że nietolerancja była powszechnie akceptowana jako warunek porządku i społecznej stabilizacji. Potrzeba sprawiedliwości występuje wówczas, gdy jednostki nie są w stanie pogodzić się, dojść do porozumienia, są obojętne względem siebie, skonfliktowane lub odizolowane. Źródłem takiego stanu mogą być różnice interesów, celów, wartości, przekonań czy sposobu życia. Antidotum na wszelkiego rodzaju antagonizmy jest sprawiedliwość społeczna. Jej fundamentem jest tzw. podstawowa struktura społeczeństwa – przedmiot sprawiedliwości, czyli system składający się z podstawowych instytucji politycznych, gospodarczych i społecznych. Struktura ta jest elementarnym składnikiem zainteresowania i analiz, ponieważ wywiera ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia poprzez m.in. podział dóbr wspólnych, określenie praw i obowiązków, ale także kształtowanie tożsamości oraz postrzeganie siebie i innych. Istotny wpływ na szanse życiowe jednostki będą miały warunki społeczne, a także kwestie polityczne i ekonomiczne, w których jednostka rodzi się i funkcjonuje. Sprawiedliwe instytucje społeczne oparte są na wolności oraz udostępniają środki, dając możliwość osiągnięcia przez jednostkę wyznaczonych celów, nie oferując gwarancji ich powodzenia (Mandle 2009: 38).

W teorii sprawiedliwości następuje podział obowiązków między obywatelami a społeczeństwem.

Społeczeństwo – obywatele jako ciało zbiorowe – przyjmuje odpowiedzialność za utrzymywanie równych podstawowych wolności i autentycznej równości szans oraz za zapewnienie sprawiedliwego udziału w dobrach przynależnych wszystkim w obrębie tej struktury; natomiast obywatele jako jednostki i stowarzyszenia przyjmują odpowiedzialność za rewidowanie i dostosowywanie swoich celów i aspiracji do uniwersalnych środków, których mogą się spodziewać, zważywszy ich obecne i przewidywalne położenie (Rawls 1996: 264).

Struktura społeczna ma również ogromny wpływ na członków społeczeństwa. Żyją oni wspólnie w jednym społeczeństwie i dzielą wzajemnie tę samą

podstawową strukturę, która jest im narzucona przez państwo z pominięciem głosów przeciwnych. W opinii Jona Mandle'a dla uzasadnienia narzucenia ładu społecznego potrzebny jest argument akceptowany przez wszystkich obywateli, niezależnie od trwających między nimi sporów, tzn. polityczna koncepcja sprawiedliwości (Mandle 2009: 35). Koncepcja sprawiedliwości Johna Rawlsa dotyczy izolowanego społeczeństwa i ma charakter idealizacyjny.

Sytuacja, w której pojawia się możliwość i konieczność uzgodnienia zasad sprawiedliwości, które będą kierowały ludzkim postępowaniem w danym społeczeństwie, nie musi być związana z moralnością, tylko jest naturalna lub zawiera minimalne przesłanki moralne. W ujęciu Anny Kociołek-Pęksy wyróżnić można dwa typy teorii sprawiedliwości: naturalistyczne – oparte na wzajemnej korzyści i antynaturalistyczne – sprawiedliwość oparta na dodatkowych założeniach etycznych, takich jak bezstronność (Kociołek-Pęksa 2013: 375). Natomiast Brian Barry wyróżnia wśród teorii sprawiedliwości inne jej dwa rodzaje: sprawiedliwość jako wzajemną korzyść oraz sprawiedliwość jako bezstronność (Barry 1989: 4-9). Sprawiedliwość jako bezstronność dotyczy wzajemnej korzyści podmiotów, ich motywacji moralnej, czyli zdolności posiadania poczucia sprawiedliwości – rozumności oraz zdolności posiadania koncepcji dobra – racjonalności.

W koncepcji teorii Johna Rawlsa rozsądne podmioty znają roszczenia innych i są w stanie zaakceptować zasady – reguły współpracy, pod jednym warunkiem: takiej samej postawy ze strony innych osób. Racjonalność tych podmiotów przejawiać się będzie zdolnością do samoograniczenia się przy jednoczesnej realizacji własnych interesów. Takie rozumienie sprawiedliwości umożliwia jednostce współpracę przy zachowaniu jej racjonalistyczno-egocystycznej i racjonalistyczno-moralnej natury ludzkiej. Aby przekonać innych do własnych racji, trzeba wziąć pod uwagę inne punkty widzenia poprzez niezaangażowanie – brak sądów moralnych. Zasady sprawiedliwości można publicznie zaakceptować, ponieważ osoby podobnie zmotywowane, nie mogą je rozsądnie odrzucić. Autor uwzględniał ustalone przez jednostki lub odkrywane, miary sprawiedliwości dotyczące wszelkiego prawa i instytucji politycznych. Jego zasady wiążą każdą jednostkę moralnie i politycznie. Wymagają poszanowania takich samych praw i wolności przy niepogarszaniu sytuacji najmniej usytuowanych. Miały być one ustanawiane w sytuacji pierwotnej przez uczciwe, racjonalne jednostki za „zasłoną niewiedzy”, czyli bez uwzględniania ról, jakie pełnić będą w przyszłym społeczeństwie (Dziubka, Szlachta & Nijakowski 2008: 253). Stałe zasady sprawiedliwości oparte na równości szans i dystrybucji dóbr miały na celu usunięcie wszelkich nierówności społecznych lub zaspokojenie równych potrzeb, które umożliwią rozwój jednostek.

Zasady te stosuje się do podstawowej struktury społeczeństwa. Ich funkcją jest określenie praw i obowiązków, a w konsekwencji podział korzyści

społecznych, również tych ekonomicznych. Zgodnie z tą teorią strukturę społeczną można podzielić na dwie części, do których stosuje się te dwie zasady. Społeczny system zbudowany jest z tych dwóch zasad. Pierwsza określa i gwarantuje równe wolności obywatelskie, druga zaś dotyczy społecznych i ekonomicznych nierówności. Do podstawowych wolności obywatelskich należą: wolność polityczna – prawo do głosowania, piastowania urzędów publicznych, swoboda wypowiedzi, stowarzyszania się, wolność sumienia, swoboda myśli, wolność osobista, prawo do posiadania majątku, ochrona przed arbitralnym aresztowaniem i uwięzieniem. Wszystkie te wolności muszą być równe, ponieważ każdy obywatel ma te same podstawowe prawa. Druga zasada dotyczy dystrybucji dochodu i bogactw oraz struktury organizacji władzy, hierarchii służbowej. Dystrybucja ta nie musi być wcale równa, ma jedynie służyć korzyści każdego obywatela. Stanowiska władzy i urzędy muszą być dostępne dla wszystkich. Obsadzanie stanowisk jest otwarte z zastrzeżeniem, „żeby społeczne i ekonomiczne nierówności były z korzyścią dla każdego” (Dziubka, Szlachta & Nijakowski 2008: 254). W teorii tej występuje hierarchia zasad sprawiedliwości. Pierwsza ma zawsze prymat przed drugą. Oznacza to, że brak lub odstępstwa od instytucji równej wolności, nie mogą być rekompensowane zwiększeniem korzyści społecznych i ekonomicznych. Wszelka dystrybucja dóbr społecznych: dochodu, bogactwa, hierarchii władzy, musi być kompatybilna z równymi wolnościami obywatelskimi i możliwościami jednostki. niesprawiedliwość w tej teorii to po prostu nierówność, niekorzystna dla wszystkich. Wolność, możliwość, dochód, bogactwo, szacunek dla samego siebie, to społeczne wartości, które muszą być równo rozdzielone, chyba, że nierówna dystrybucja ich jest z korzyścią dla każdego. Rezygnując z fundamentalnych wartości, ludzie otrzymaliby odpowiednią rekompensatę w postaci zysków społecznych i ekonomicznych. Nierówności są dopuszczalne pod warunkiem, żeby sytuacja każdego uległa poprawie. Ludzie chętnie pozbyliby się pewnych praw i wolności na rzecz ekonomicznych zysków. Jednak porządek linearny w tej teorii zabezpiecza podstawowe wolności.

Zastosowanie teorii w praktyce resocjalizacyjnej wobec osób skazanych

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane i najbardziej istotne założenia teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa z punktu widzenia oddziaływań resocjalizacyjnych, które dotyczą sytuacji osób skazanych w naszym społeczeństwie.

(1.) Czy osoby skazane mają prawo uczestniczyć w ustalaniu zasad sprawiedliwości dla całego społeczeństwa? Czy powinny być tego prawa pozbawione? Czy powinny być wykluczone?

Wykluczenie społeczne dotyczy uczestnictwa w życiu społecznym, dostępu do dóbr, realizacji praw społecznych, partycypacji i dystrybucji w życiu społecznym. Pojęcie to zdefiniować można jako ograniczony dostęp do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym przez czynniki socjalne, ekonomiczne oraz niedostateczny społeczny kapitał wyjściowy (Pilch & Sosnowski 2013: 333). Czy w teorii sprawiedliwości możliwa jest dystrybucja dóbr, szczególnie dla najmniej uprzywilejowanych członków społeczności – skazanych? Społeczeństwo oczekuje zaostrezenia kar, rekompensaty za popełnione przestępstwo, domaga się sprawiedliwości i zadośćuczynienia. W opinii społecznej skazani nie mają prawa uczestniczyć w ustalaniu zasad sprawiedliwości, ponieważ sami wielokrotnie nie przestrzegali norm społecznych i prawnych, ustanowionych przez społeczeństwo.

(2.) Czy skazani w oparciu o teorię sprawiedliwości są równymi podmiotami jak inni obywatele?

Równi od urodzenia, a później w wyniku własnych doświadczeń, przede wszystkim zaś decyzji życiowych, spychani są na margines społeczny w wyniku konfliktu z prawem i ze społeczeństwem. Skazani nie są równi w swych tożsamościach, przynależnościach, uczestnictwie we wspólnotach, grupach, środowiskach, doświadczeniach, dostępie materialnym czy prestiżu. Przymusowa izolacja i zewnętrzna stygmatyzacja, połączona z niewielkim udziałem społeczeństwa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, pogłębia te nierówności. Priorytetem jest zapewnienie każdemu podobnych warunków wyjściowych, równego startu w drodze do zdobywania kariery, statusu, pracy, prestiżu, zgodnie ze sprawiedliwością wyrównawczą, szczególnie dla osób niespełniających kryteriów społecznych czy wyrównywanie szans ze względu na niekorzystną sytuację wyjściową.

(3.) Czy i jak duże istnieje ryzyko wykorzystywania własnych interesów przy ustalaniu zasad sprawiedliwości oraz braku akceptacji dla interesów innych osób?

Skazani będą chcieli w wyniku deprivacji potrzeb, własnych negatywnych doświadczeń życiowych, a przede wszystkim stygmatyzacji ze strony społeczeństwa, zaspokoić w najwyższym stopniu własne interesy przy ustalaniu zasad sprawiedliwości. Wieloletnia deprivacja własnych potrzeb przed osadzeniem oraz odbywanie kar długoterminowych, wzmagają potrzebę ich zaspokojenia. Interesy innych członków społeczności w wyniku chęci zemsty, odwetu, mogą być pomijane.

(4.) Czy osoby skazane będą kierowały się taką samą silną motywacją do budowania dobra wspólnego, jak inni obywatele?

Skazani nie posiadają poczucia wspólnotowości w wyniku negatywnych doświadczeń ze strony środowiska rodzinnego, rówieśniczego, przestępczego, podkultury więziennej. Brak wsparcia społecznego oraz kontroli społecznej są

istotnymi czynnikami wpływającymi na ich przestępczość. Wejście na drogę przestępczości automatycznie wyklucza jednostkę z życia wspólnotowego i podziału dóbr. Brak więzi z osobami bliskimi, jak i z pozostałymi członkami społeczności w wyniku izolacji osłabia motywację tych osób do budowania dobra wspólnego.

(5.) Teoria sprawiedliwości społecznej dotyczy również dystrybucji dóbr w strukturze społecznej państwa.

Skazani są pewną grupą społeczną, która w wyniku organizacji procesu wykonywania kary pozbawienia wolności i polityki penitencjarnej, otrzymuje pewien minimalny pakiet dóbr w strukturze społecznej dotyczący m.in. warunków pobytu w zakładzie karnym, pracy, nauki, pomocy postpenitencjarnej. Ilość i jakość tych dóbr nie zaspokaja nawet podstawowych potrzeb więźniów, wpływając na dalszy ich proces resocjalizacji oraz readaptację społeczną. W opinii społecznej osoby skazane są grupą, która klasyfikuje się na końcu w hierarchii dystrybucji dóbr społecznych. Czy pomoc osobom skazanym leży w gestii państwa, jest obowiązkiem moralnym, etycznym, czy powinna wynikać z ustalonych zasad sprawiedliwości? W opinii Bernarda Weinerja, który przeprowadził badania dotyczące udzielania pomocy osobom stygmatyzowanym, jesteśmy skłonni udzielać jej tylko w sytuacjach niezawinionych przez te osoby. Inaczej mówiąc, jeśli sam jesteś sobie winny, to nie zasługujesz na pomoc (Weiner 2012: 46).

(6.) Czy skazani powinni otrzymywać dobra w części równej pozostałym obywatelom?

Czy podmioty najmniej uprzywilejowane – skazani, mają prawo w ogóle otrzymywać jakiegokolwiek dobra, tym bardziej w części równej? Czy podmioty lepiej usytuowane mają obowiązek dzielić się dobrami z osobami, które same wykluczyły się ze społecznego dobra. W opinii społecznej podział dóbr będzie silnie korelował z poczuciem sprawiedliwości retrybutywnej. Osoby skazane nie zasłużyły wcale lub w niewielkiej części na podział różnego rodzaju dóbr ze wspólnej puli społecznej. Dystrybucja dóbr w teorii sprawiedliwości, szczególnie dla najmniej uprzywilejowanych członków społeczności, polega na podziale zróżnicowanym, ale sprawiedliwym, proporcjonalnie do zasług i nie byłaby możliwa, tak jak w innych koncepcjach sprawiedliwości. Ocena moralna postępowania ludzi nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością rozdzielczą. Moralność uznaje zasługę za istotną podstawę sprawiedliwości dystrybucyjnej. W opinii psychologa motywacji Bernarda Weinerja sprawiedliwość dystrybucyjna polega na tym, że to, co otrzymujemy od innych, jest tylko częściowo zdeterminowane przez wyniki naszych działań (Weiner 2012: 27). Inną kwestią jest dostępność dóbr, która by zaspokoiła wszystkich w równych częściach – jest albo za dużo ludzi, albo za mało dóbr do dystrybucji. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby, które mogą przewyższać

równy limit podziału. Kiedy podział jest sprawiedliwy, czyli równy? Gdy jest proporcjonalny do udziału oraz zasług w takich dziedzinach jak: praca, zaangażowanie w życie społeczne, przestrzeganie prawa, wykształcenie? Kolejną kwestią są kryteria przyznawania zasług przez społeczeństwo, polegające na tym – w jakim stopniu nasza praca i aktywność przyczynia się do rozwoju społeczności, jaką wnosimy do niej wartość dodaną.

(7.) Ustalenie granic dla osób skazanych.

Izolacja jest sprzeczna ze sprawiedliwością, która sama powinna wyznaczać granice.

(8.) Każdy człowiek jest zobowiązany wobec każdego tak samo w oparciu o bezstronność, uniwersalność, równość moralną.

Takie same prawa człowieka na świecie i takie same prawa obowiązujące w państwie. Równość wartości moralnej każdego człowieka. Godność własna, związana z życiem zgodnym z zasadami i własnym sumieniem oraz nadana, związana z pozycją społeczną. Jak być równym w społeczeństwie, jeżeli determinują nasze emocje i moralna optyka względem skazanych i pozostałych członków społeczności, takie jak: podziw, gniew, zazdrość, zawiść, żal, oburzenie, pogarda, wstręt, litość, wina? Osoby skazane często nie odróżniają dobra od zła lub wybierają je świadomie w celu zemsty bądź zaspokojenia własnych potrzeb. Wybory życiowe tej grupy społecznej, dokonywane z własnej woli, nie sprzyjają równości moralnej pomiędzy członkami społeczeństwa.

(9.) Jeżeli społeczeństwo czerpie korzyści, dobra społeczne, to jest odpowiedzialne moralnie za złą sytuację najmniej uprzywilejowanych.

Społeczeństwo ponosi odpowiedzialność moralną za złą sytuację osób skazanych w wyniku ich społecznej stygmatyzacji polegającej na uczuciach odrazy w wyniku określonego zachowania czy wyglądu, pogardy, nienawiści, chęci zemsty. Istotna będzie tutaj zmiana struktury społecznej, która czyni osoby skazane mniej uprzywilejowanymi społecznie szczególnie w dystrybucji dóbr wspólnych. Społeczeństwo powinno rekompensować tę sytuację najmniej uprzywilejowanym na zasadzie odpowiedzialności moralnej, rozumianej jako udział społeczny w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, penitencjarnych, a nie tylko w dystrybucji dóbr ekonomicznych.

(10.) W eksperymencie Johna Rawlsa skazani za „zasłoną niewiedzy” zapominają o swoim pochodzeniu, płci, wykształceniu, a przede wszystkim statusie społecznym, dlatego mogą rozsądnie wybrać te zasady sprawiedliwości, które byłyby najlepsze dla wszystkich, czyli całej grupy społecznej w sposób rozsądny.

Żyjemy w dwóch światach – wewnętrznym i zewnętrznym. „Zasłona niewiedzy” umożliwia skazanym uzewnętrznienie świata wewnętrznego, przede wszystkim poprzez realizację potrzeb, celów, zapomnienie o stereotypach, stygmatyzacji, niesłusznych skazaniach, pomyłkach sądowych czy

trudnych doświadczeniach życiowych jako uwarunkowaniach przestępczości. „Zasłona niewiedzy” oparta na bezstronności i racjonalności, wyklucza jakiegokolwiek koalicje, np. przeciwko osobom marginalizowanym lub udział grup przestępczych oraz kłopoty z komunikacją, tzw. szumy komunikacyjne, np. manipulacje. Skazani mogliby maksymalnie zaspokoić własne potrzeby, nie interesując się sytuacją pozostałych członków społeczności, ocenić własne predyspozycje, zapominając o negatywnych doświadczeniach życiowych związanych z wpływem środowiska, deficytami wychowawczymi, stygmatyzacją czy recydywą. Praca nad sobą oraz niewiedza dotycząca własnej przeszłości mogą zabezpieczyć przed przyszłymi konfliktami społecznymi i konfliktami z prawem. Czy skazani będą potrafili racjonalnie orzekać o wspólnych zasadach bez wiedzy szczegółowej i przeszłości? Brak świadomości przy użyciu „zasłony niewiedzy” jest najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Skazani posiadaliby jedynie ogólną teoretyczną wiedzę o społeczeństwie, podstawach psychologii, a także o dobrach pierwotnych: inteligencji, zdrowiu, talentach oraz społecznych: prawach i wolnościach, możliwościach, dochodach, bogactwie, szacunku dla własnej osoby. „Zasłona niewiedzy” uniemożliwia racjonalny i optymalny wybór zasad sprawiedliwości dla całego społeczeństwa.

(11.) Pierwsza zasada sprawiedliwości – przyjęcie podstawowych praw człowieka. Równe prawo do systemu równych podstawowych wolności dla wszystkich, który da się pogodzić z systemem wolności dla innych.

Izolować czy nie? Określenie podstawowych zasad organizacji społeczeństwa oraz reguł partycypowania w tej organizacji przez hipotetycznych decydentów – wszystkich, również skazanych. Ich aktywny udział jest bardzo istotny. Wolność może mieć różną wartość dla każdej z grup społecznych w obrębie jednego społeczeństwa. Wartość wolności determinowana jest sytuacją ekonomiczną i socjalną. Każdy czyn przestępczy jest próbą rozszerzenia przez jednostkę swojej wolności, co odbywa się zawsze kosztem innych ludzi. Większa dawka wolności równoważona jest w dystrybucji społecznej poprzez stosowanie kar. Bez ustalenia ciężaru przestępstw i kar oraz kryteriów karania nie możemy praktycznie zastosować koncepcji sprawiedliwości. Jednostka nie musi traktować odbywania kary pozbawienia wolności jako dolegliwości. Dlatego każda teoria musi być połączona z hierarchią wartości adresatów, aby nastąpiła równowaga, szczególnie w dystrybucji dóbr i kar.

(12.) Druga zasada sprawiedliwości – dystrybucji dóbr zgodnie z zasadą dyferencji, czyli poprawy sytuacji osoby najmniej uprzywilejowanej.

Czy osobami najmniej uprzywilejowanymi w naszym społeczeństwie są osoby skazane oraz w jakich sferach – emocjonalnej, materialnej, psychologicznej, instytucjonalnej? Przymusowa dystrybucja dóbr na korzyść najgorzej usytuowanych członków społeczeństwa związana jest silnie z teorią Johna Rawlsa – uspołeczniania talentów jednostki ludzkiej. W jej myśl naturalne

zdolności i ułomności każdej osoby stanowią część wspólnego funduszu społecznego, w którym wszyscy powinni mieć swój równy udział. Zasada ta nakłada na każdego obowiązek dzielenia się z innymi, gorzej usytuowanymi członkami społeczności, wszystkimi swoimi talentami, korzyściami, możliwościami. Naturalny przydział talentów jest przymusowy, odgórny i nie mamy na niego wpływu, dlatego nie może on wpływać na podział otrzymanych dóbr. Jest on równy, chyba że nierówny podział jest korzystny dla osób znajdujących się w najgorszej sytuacji. I tak jest ze skazanymi, którzy niewiele posiadają, a w opinii społecznej na nic nie zasługują. Jeżeli skazani otrzymują niewiele od społeczeństwa w zakresie wsparcia społecznego, pomocy społecznej, pomocy postpenitencjarnej w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności i po jej zakończeniu, to oczekiwania społeczne w stosunku do tych najmniej uprzywilejowanych powinny być na tym samym równym poziomie.

(13.) Zasada tolerancji jako podstawowy wymóg liberalizmu – czy stanowi zagrożenie przestępczością i zachowaniami niepożądanymi?

Nietolerancja to zachowanie lub opinia skierowana przeciwko ludziom, wartościom, zjawiskom, które nam nie odpowiadają. Postrzegamy je jako nieuprawnione, zagrażające nam w celu zmiany, mimo że ich istnienie jest uprawnione w świetle prawa, obyczaju, moralności. Właściwością współczesnych państw o charakterze demokratycznym jest zanikanie nietolerancji dla kogokolwiek i czegokolwiek (Pilch & Sosnowski 2013: 244-251). Tolerancja wobec wszelkich zachowań ludzkich będzie prowadzić do zaniku kontroli społecznej, która jest najbardziej efektywnym uwarunkowaniem zabezpieczających przed zachowaniami dewiacyjnymi, przestępczymi. John Rawls słusznie uważał, że nietolerancja jest powszechnie akceptowana jako warunek porządku i społecznej stabilizacji.

(14.) Wolna wola osób skazanych w eksperymencie.

Osoby skazane posiadają wolną wolę uczestnictwa w oddziaływaniach resocjalizacyjnych, która jest podstawowym elementem pozytywnego procesu resocjalizacji i powinna być kompatybilna z wolną wolą uczestnictwa w eksperymencie Johna Rawlsa. Wyjątek stanowi obligatoryjne odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania. Czy społeczeństwo może pozwolić na rezygnację w eksperymencie i pozostawienie skazanych w sytuacji mało uprzywilejowanej? System prawny oparty jest na założeniu, że ludzie są odpowiedzialni za wiele swoich działań, wybierając je świadomie z własnej woli.

(15.) Liberalizm pomija problem osób pozbawionych przynależności, nie potrafi rozwiązać konfliktów między więziami przynależności.

Liberalizm pomija wykluczenie, marginalizację osób skazanych i nie rozwiązuje konfliktów między grupami społecznymi, a tym bardziej łączącymi je więziami. Skazani potrzebują przynależności do społeczeństwa w celu

pozytywnej readaptacji i reintegracji społecznej. Natomiast więzi społeczne są jednym z najsilniejszych zabezpieczeń przed przestępczością i dewiacją, a w konsekwencji sytuacją najmniej uprzywilejowanych w teorii. Wiara w równość i wolność jednostki jest sprzeczna z rzeczywistą sytuacją osób skazanych, biorąc pod uwagę ich przeszłość związaną z wieloma deficytami oraz przyszłość opartą na stygmatyzacji społecznej.

(16.) Kompromis między własnymi celami a dobrem i celami innych przy ustalaniu zasad sprawiedliwości.

Rezygnacja z najistotniejszych celów, aby realizować inne, mniej cenne niż te, z których się rezygnuje, biorąc pod uwagę zdanie innych. Istotą zachowań motywacyjnych jednostek jest dążenie do zmaksymalizowania przyjemności i zminimalizowania bólu, czyli realizacja celów hedonistycznych. Zachowanie takie wynika z przewidywania i nie jest zależne od emocji (Weiner 2012: 63). Jednostki przekraczające granice prawa oraz norm społecznych w pierwszej kolejności dokonują świadomej realizacji własnych celów. Zaspokajanie w ich rozumieniu – własnego dobra, jest przede wszystkim skutkiem deficytów potrzeb, deficytów wychowawczych oraz wewnętrznej stygmatyzacji. Kompromis między tymi celami jest możliwy przy proporcjonalnym – wsparciu społecznym osób skazanych oraz udziale społecznym w oddziaływaniach resocjalizacyjnych.

(17.) Władza należy do obywateli, to oni decydują co sprawiedliwe, a co nie.

Tradycyjna władza funkcjonuje poprzez uznanie jej autorytetu lub na przymusie społecznym, mogącym prowadzić do przemocy. Przewodnik encyklopedyczny socjologii podaje definicję władzy, jako zmuszanie jednej strony przez drugą do określonego postępowania przy użyciu środków kontrolnych (Mikusińska 2008: 238). W teorii Johna Rawlsa to społeczeństwo ma władzę i decyduje o tym, co sprawiedliwe. Skazani potrzebują władzy i kontroli społecznej w celu wytyczania granic ich niepożądanych zachowań. Z drugiej strony sprawowanie przez nich władzy i możliwość podejmowania decyzji, są sprzeczne z ich poczuciem sprawiedliwości. Taka hipotetyczna sytuacja sprzyjałaby załatwianiu spraw o charakterze kryminalnym i stanowiłaby ogromne ryzyko nieprzestrzegania prawa i destabilizacji społecznej w różnych dziedzinach życia.

(18.) Teoria krytykowana przez komunitarystów – każdy uzależniony jest od wspólnoty, w której żyje i przyjmuje jej koncepcję sprawiedliwości.

Koncepcja sprawiedliwości o zasięgu krajowym zgodna z obowiązującym ustawodawstwem powinna być kompatybilna z koncepcją sprawiedliwości wspólnot lokalnych, w których żyją, i do których powracają skazani. Nie są oni w stanie funkcjonować w społeczeństwie bez wsparcia lokalnych wspólnot. Gotowość tych społeczności do akcesu w oddziaływaniach resocjalizacyjnych jest fundamentem pozytywnego procesu ich resocjalizacji.

(19.) Czy możliwe jest ustanowienie stałych zasad sprawiedliwości?

Przy zmiennej sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej kraju, a w konsekwencji ciągle zmieniającemu się ustawodawstwu, niemożliwe jest stworzenie stałych zasad sprawiedliwości. Społeczeństwo ulega procesowi ciągłego rozwoju, który wymusza zmiany w strukturze politycznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej. Skazani funkcjonując w zmiennym społeczeństwie, dostosowują swoje niepożądane zachowania do oczekiwań społecznych. Biorąc pod uwagę wartość kontroli społecznej, ustalenie stałych zasad sprawiedliwości dla wszystkich obywateli jest niemożliwe.

(20.) Rezygnując z fundamentalnych wartości, ludzie otrzymaliby odpowiednią rekompensatę w postaci zysków społecznych, ekonomicznych.

Rezygnacja osadzonych z wolności jako jednej z fundamentalnych wartości jest zgodna z celami i funkcjami kary. Natomiast rekompensata w postaci zysków społecznych i ekonomicznych za przymusową izolację jest z nimi sprzeczna i niweluje pozytywne skutki procesu resocjalizacji. Jediną rekompensatą za utraconą wolność w wyniku przymusowej izolacji, może stać się praca socjalna oraz wsparcie społeczne na rzecz osób osadzonych jeszcze w trakcie odbywania kary i po jej zakończeniu, w postaci zabezpieczenia mieszkania, pracy, podtrzymywania więzi z bliskimi osobami, aby ułatwić readaptację społeczną tych osób. Jediną rekompensatą ekonomiczną, a także społeczną powinno być i jest odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie.

(21.) Konkluzja – jakie są uwarunkowania sytuacji najmniej uprzywilejowanych, osób skazanych? Czy dotyczą niesprawiedliwej struktury społecznej opartej na wykluczaniu, marginalizacji, braku wsparcia społecznego oraz niesprawiedliwym podziale dóbr, prowadzących do ubóstwa materialnego, społecznego? Czy tkwią w czynnikach osobowościowych związanych z wolną wolą i brakiem chęci kompromisu między dobrem własnym, a pozostałych członków społeczności?

W sytuacji wyjściowej i tak jesteśmy nierówni pod każdym względem, a stosowane wobec nas na każdym etapie życia równe zasady – kryteria, mogą pogłębiać te nierówności. W oparciu o sprawiedliwość wyrównawczą osoby wymagające wsparcia społecznego będą zadowolone ze stosowania tych kryteriów – w odróżnieniu od jednostek radzących sobie samodzielnie, które mogą czuć się niedocenione. Brak świadomości przy użyciu „zasłony niewiedzy” jest najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem. Przyznanie się do winy, skrucha – to roszczenie sobie prawa do udziału w społeczeństwie poprzez pokazanie szacunku wobec zasad, które się złamało oraz potwierdzenie swojej nowej pozycji moralnej jest niepotrzebne. „Zasłona niewiedzy” umożliwia racjonalny i optymalny wybór zasad sprawiedliwości, nic nie wiedząc na temat społeczeństwa oraz nie znając wartości i konsekwencji wybieranych

zasad. Racjonalność stron polega na tym, że podejmują one efektywne środki do osiągnięcia zamierzonych celów przy założeniu jedności oczekiwań oraz obiektywnej interpretacji prawdopodobieństwa zdarzeń wywołanych własnymi działaniami. Strony znają swoje podstawowe potrzeby i dążą do ich maksymalnego zaspokojenia, nie interesując się sytuacją innych osób. Nikt nikomu nie może zazdrościć, pomóc ani zaszkodzić. Brak zainteresowania losem innych jednostek oraz nastawienie na własną perspektywę życiową, związane jest z ograniczoną postawą altruizmu. Taka sytuacja byłaby bardzo korzystna dla osób skazanych, które w pierwszej kolejności regulowałyby własną sytuację życiową, zapobiegając konfliktom społecznym i nieprzestrzeganiu prawa w przyszłości.

Dystrybucja jest rekompensatą za nierówności, które nie są zasłużone, na które nie mamy wpływu. W przypadku popełniania przestępstw tak nie jest, jeżeli popełniane są z wolną wolą i pełną świadomością. Dystrybucja dóbr w teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, szczególnie dla najmniej uprzywilejowanych członków społeczności, polega na podziale zróżnicowanym, ale sprawiedliwym, proporcjonalnie do zasług. Na zasługi składać się będą wrodzone talenty, predyspozycje osobowościowe, nabywanie kwalifikacji i kompetencji, doświadczenie, ale przede wszystkim ciężka i długotrwała praca. Wysiłek wniesiony w rozwój społeczny, jego użyteczność, wartość, owocuje jego gratyfikacją w formie zasługi przyznawanej przez społeczeństwo. Podział kapitału ma zastosowanie wobec skazanych na przykładzie wymiany dóbr, usług, dzięki dostępności do kontaktów międzyludzkich, lokalnych, np. poprzez wykonywanie prac społecznych, charytatywnych na rzecz lokalnej społeczności.

Jakakolwiek dystrybucja dóbr rodzić może zawiść, która należy do emocji – zjawisk społecznych. Występuje ona wtedy, kiedy ktoś ma coś, czego my nie mamy, a chcemy to posiadać – dobra materialne, sławę, powodzenie, urodę, wykształcenie. Przypisujemy drugiej osobie brak zasług do posiadania konkretnego dobra albo fakt, że uzyskała je w sposób niezgodny z prawem czy zasadami moralnymi. Im większe poczucie niesprawiedliwości w naszej ocenie, tym większa zawiść (Zaleski 1998: 63). W opinii społecznej osoby skazane nie zasłużyły wcale lub w niewielkiej części na podział różnego rodzaju dóbr ze wspólnej puli społecznej. W skrajnych przypadkach zawiść może przerozdzic się w zemstę, która jest aktem wyrządzenia krzywdy za uczucia własnej szkody w celu przyniesienia ulgi (Zaleski 1998: 128). Zemsta jako reakcja na krzywdę, może dotyczyć również osób odbywających karę pozbawienia wolności, które doznały jej ze strony rodziny, znajomych, grup przestępczych, podczas przebywania w zakładzie karnym. Poczucie cierpienia towarzyszy tym osobom długo przed odbywaniem kary pozbawienia wolności. Spowodowane jest często niewłaściwą dystrybucją dóbr wspólnych – społecznych takich jak

prawidłowa sytuacja rodzinna, relacje międzyludzkie, sytuacja materialna adekwatna do egzystencji. Brak tych dóbr lub ich niesprawiedliwy podział może skutkować chęcią zemsty na pozostałych członkach społeczności. Dlatego tak ważna jest możliwość ustalenia przez samych skazanych zasad sprawiedliwości dotyczących dystrybucji tych dóbr. Zemsta daje krótkotrwałe poczucie sprawstwa, własnej skuteczności, możliwość decyzyjności, władzy w poczuciu własnej sprawiedliwości. Podobna sytuacja jest u osób pokrzywdzonych przestępstwem, które nie mogą liczyć na szeroko pojęty „wymiar sprawiedliwości” i same wymierzają sprawiedliwość, rozumianą bardzo subiektywnie. Zemsta pozwala na utrzymanie równowagi w społeczeństwie, w którym nie ma usankcjonowanych zasad sprawiedliwości. Dystrybucja według zasług nie byłaby możliwa, tak jak w innych koncepcjach sprawiedliwości. Każdemu według zasług – nie, raczej każdemu według potrzeb, bo tak się należy. Rozdział dóbr jest sprawiedliwy, ponieważ odpowiada pewnym strukturalnym cechom, niezależnym od zasług poszczególnych jednostek. Wniosek jest taki, że ocena moralna postępowania ludzi nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością rozdzielczą.

Podsumowanie

Podjęcie liberalne bazowało na sprawiedliwości społecznej, której celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom uczciwego traktowania. Sprawiedliwość jako idea może regulować relacje między jednostkami, szczególnie tymi, które czują się i są izolowane lub nie mają motywacji czy mandatu społecznego do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Brak więzi, porozumienia, konflikty między członkami społeczności a osobami skazanymi wymuszają stworzenie pewnych reguł sprawiedliwości. Potrzebne są zasady moralne, które uznają różnorodność w sposobach życia człowieka, ukierunkowanych na rozwój i działanie. Każda społeczność charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem, szczególnie biorąc pod uwagę jednostki wykluczone społecznie. Powinny one uczestniczyć w wyborze wspólnie akceptowanych zasad sprawiedliwości, których udział zabezpieczałby przed ponownym przekraczaniem prawa i odrzuceniem społecznym. Wspólna akceptacja zasad sprawiedliwości przez wszystkich członków społeczności, zapobiegałaby stygmatyzacji, poczuciu niesprawiedliwości, izolacji społecznej osób skazanych. Podstawowa struktura społeczna wpływa na wszystkie aspekty życia, a przede wszystkim na warunki ekonomiczne i społeczne, w których jednostka żyje, i które mogą wzmacniać czynniki kryminogenne. Warunki te będą decydować o tym, jak osoby skazane będą siebie i innych postrzegać, jaki sposób życia wybiorą i jakie szanse staną przed nimi. Każdemu obywatelowi przysługuje ta sama struktura społeczna,

wyrównująca szanse oraz zabezpieczająca przed nierównością i konfliktami z prawem. Narzucenie zasad sprawiedliwości i struktury społecznej wszystkim członkom społeczności, niweluje różnice społeczne, skutkujące brakiem tolerancji i konfliktami. Liberalna koncepcja sprawiedliwości toleruje różne style życia, religie i zasady etyczne. Sprawiedliwe instytucje dają możliwości i środki do realizacji celów, wyznaczonych przez jednostki, które same decydują o swoim losie. Zasada równości – równych praw – dotyczy także równości wobec prawa wszystkich obywateli oraz jego przestrzegania.

W opinii Andrzeja Bałandynowicza istnienie ścisłego związku między przestępczością a problemami społecznymi na poziomie krajowym, lokalnym, zmusza do wypracowania kompleksowych rozwiązań dotyczących przestępczości, patologii społecznej, marginalizacji i wykluczenia społecznego. „Rozwiązania te, tak ja prawo muszą być oparte na moralności i zasadzie solidarności społecznej, która oferuje dla życia publicznego ład bazujący na uczciwości, pomocniczości, użyteczności, autonomii i godności człowieka” (Bałandynowicz 2008: 221). Człowiek uspołeczniony to jednostka zdolna do: rozumienia, ponoszenia odpowiedzialności za siebie i za innych, poprawy, naprawienia szkody, aktywnego uczestnictwo w życiu społecznym na wszystkich jego płaszczyznach. Kształtowanie moralne, poprzez bezpośredni udział w życiu społecznym, politycznym zwiększa odpowiedzialność za własne postępowanie poprzez sprawowanie kontroli nad sobą i wpływa na kontrolę zewnętrzną – społeczną, na zasadzie kredytu zaufania. Współzależność skazanych od społeczności, buduje wspólnotę oparta na przedstawionych wcześniej wartościach.

Próba dopasowania teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa dla społeczeństwa złożonego z osób odbywających karę pozbawienia wolności jest wyzwaniem. W opinii Wojciecha Sadurskiego zadaniem każdej teorii sprawiedliwości jest odkrywanie na nowo „społecznych znaczeń pojęć moralnych, zasad funkcjonujących w danym społeczeństwie i mających wpływ na społeczny podział dóbr i kar” (Sadurski 1988: 19). Sprawiedliwość rozdzielczą traktować można jako proces przyznawania korzyści, dóbr, nagród w celu przywracania równowagi nagród i obciążeń. Analogicznie sprawiedliwość karania jest procesem, który odnosi się do nakładania kar, a nie przyznawania nagród. Popełnienie czynu zabronionego stanowi akt nadawania sobie przez jednostkę nadmiernych korzyści, w wyniku których zachwiana zostaje równowaga obciążeń i korzyści. Przywrócenie tej równowagi polegać będzie na nałożeniu na osobę dodatkowych ciężarów w postaci kar. Celem takiej koncepcji sprawiedliwości będzie dystrybucja określonych uprawnień w społeczeństwie, wolności naruszeń autonomii jednostki, czego przykładem jest prawo karne (Sadurski 1988: 235-237). Nie trzeba przywracać tej równowagi, ponieważ można stworzyć hipotetyczne warunki równości dla każdego – zgodnie z teorią sprawiedliwości Johna Rawlsa. Każde przestępstwo skierowane jest nie tylko przeciwko

jednostce, ale również przeciwko całemu społeczeństwu, czego konsekwencją jest wymierzanie kar przez państwo w imieniu społeczeństwa. Czy dystrybucja dóbr powinna być uzależniona od zasłużonych korzyści, na które nie mamy wpływu, czy kar na które w pełni zasłużyliśmy?

Źródła cytowań

- BAŁANDYNOWICZ, ANDRZEJ (2008), 'Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek', w: Beata Pastwa-Wojciechowska (red.), *Człowiek w obliczu prawa*, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 221.
- BARRY, BRIAN (1989), *A Treatise on Social Justice. Teories of Justice*, Vol. 1, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- BOGUNI-BOROWSKA, MAŁGORZATA (2015), *Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości*, Kraków: Wydawnictwo Znak.
- DZIUBKA, KAZIMIERZ, BOGDAN SZLACHTA, NIJAKOWSKI LECH M. (2008), *Idee i ideologie we współczesnym świecie. Wielkie tematy*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- KALINA-PRASZNIC, URSZULA (RED.) (2000), *Encyklopedia prawa*, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, s. 972-973.
- KOCIOŁEK-PĘKSA, ANNA, MATEUSZ STĘPIEŃ (RED.), (2013), *Leksykon socjologii prawa*, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
- KONSTITUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
- LANG, WIESŁAW, JERZY WRÓBLEWSKI (1984), *Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- MANDLE, JON (2009), *Globalna sprawiedliwość*, przekł. Małgorzata Dera, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
- MIKUSIŃSKA, ALDONA, *Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny* (2008), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 206-238.
- PEYREFITTE, ALAIN (1987), *Wymiar sprawiedliwości. Między ideałem a rzeczywistością*, przekł. Jadwiga Maria Padlewska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- PILCH, TADEUSZ, TOMASZ SOSNOWSKI (2013), *Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej*, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
- RAWLS, JOHN (2013), *Teoria sprawiedliwości*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- SADURSKI, WOJCIECH (1988), *Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- SZTOMPKA, PIOTR (2007), *Zaufanie. Fundament społeczeństwa*, Kraków: Wydawnictwo Znak.
- TEICHMAN, JENNY (2002), *Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów*, przekł. Anna Gąsior – Niemiec, Warszawa: Oficyna Naukowa.
- WEINER, BERNARD (2012), *Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje spo-*

łeczne. *Psychologiczna teoria atrybucji*, przekł. Zofia Mijakowska, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

WRONKOWSKA, SŁAWOMIRA, ZYGMUNT ZIEMBIŃSKI (2001), *Zarys teorii prawa*, Poznań: Wydawnictwo Ars boni et aequi.

ZALESKI, ZBIGNIEW (1998), *Od zawiści do zemsty. Społeczna psychologia kłopotliwych emocji*, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

ZIEMBIŃSKI, ZYGMUNT (1996), *Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne*, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.